

EDN AWIQRD

DOI 10.5281/zenodo.17589406

УДК 574.12/01

Панкратов В. А., Смахтина А. В., Якушев В. В.

МЕТОДЫ КЛАСТЕРИЗАЦИИ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ЗОН ОДНОРОДНОСТИ ПО ДАННЫМ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет»;

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский аграрный университет»

Реферат. В настоящий период получили развитие методы ретроспективного анализа спутниковых снимков, в рамках которого анализируются данные за несколько предшествующих лет. По результатам можно определить внутривидовую неоднородность поля и выделить однородные зоны. Однако актуальным остаётся вопрос, какие методы лучше всего применять для выделения однородных участков сельскохозяйственных полей. В статье рассматриваются методы выделения однородных зон внутри сельскохозяйственного поля для целей точного земледелия. Рассматриваются два перспективных метода кластеризации данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Исследования проводили в 2025 г. Данные получены при ретроспективном анализе снимков Амурской области с помощью уникальной научной установки «ВЕГА-Science» (<http://sci-vega.ru>), входящей в состав Центра коллективного пользования «ИКИ-Мониторинг» (ЦКП «ИКИ-Мониторинг») (<http://ckp.geosmis.ru/>). Рассматриваемые перспективные методы, основанные на смеси распределения EM и SEM, применимы для выделения зон однородности по данным, полученным при ретроспективном анализе снимков. Для выбора лучшей модели кластеризации посчитаны метрики или показатели качества, по которым можно сделать выбор в пользу той или иной кластеризации. Использовались коэффициент Силуэта, индекс Калиньского-Харабаша и индекс Дэвиса-Болдина. Приведена верификация построенных моделей с применением генерации случайных выборок и критерия однородности Колмогорова-Смирнова, где в половине случаев отвергается гипотеза об однородности на уровне значимости 0,05. В результате выполненных исследований можно рекомендовать специалистам, занимающимся обработкой ДЗЗ, для задач точного земледелия применять алгоритмы EM и SEM. Тем не менее, нельзя однозначно сказать, какой метод даёт нам лучшую кластеризацию. Аналогичные выводы можно сделать и после проведения верификации построенных смесей. Многократное повторение тестов об однородности имеющихся данных и сгенерированных данных с параметрами (оценками параметров, полученными при проведении кластеризации методами EM и SEM) тоже не показали однозначного результата. В статье описаны качественные параметры обработки данных с помощью обоих методов и их сравнительные характеристики.

Ключевые слова: дистанционное зондирование, кластеризация данных, статистические методы, гиперспектральная съёмка, беспилотные авиационные средства, точное земледелие, яровая пшеница, внесение удобрений, смесь распределений.

Для цитирования: Панкратов В. А., Смахтина А. В., Якушев В. В. Методы кластеризации для выявления зон однородности по данным дистанционного зондирования земли // Таврический вестник аграрной науки. 2025. № 4 (44). С. 159–175. EDN: AWIQRD. DOI: 10.5281/zenodo.17589406.

For citations: Pankratov V. A., Smakhtina A. V., Yakushev V. V. Clusterization methods for identifying zones of uniformity based on Earth remote sensing data // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2025. No. 4 (44). P. 159–175. EDN: AWIQRD. DOI: 10.5281/zenodo.17589406.

Введение

В настоящее время активно развиваются технологии дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) с помощью различной оптической аппаратуры, размещенной на космических аппаратах и беспилотных летательных средствах. Появляются новые технологии получения данных ДЗЗ в различных оптических спектрах, которые могут применяться во многих отраслях. Активно развивающееся направление в агропромышленном комплексе – точное земледелие, невозможно представить без использования ДЗЗ. Это мощный, легко масштабируемый ресурс, открывающий новые технологические возможности по мониторингу и управлению сельскохозяйственными угодьями [7]. Дистанционные методы обладают главным преимуществом – возможностью определять состояние сельскохозяйственных культур на значительных площадях, что превосходит по времени возможности наземных измерений, без которых, тем не менее, обойтись пока нельзя. Однако развитие дистанционных методов позволяет существенно снижать количество наземных измерений (а значит, и стоимость этих работ) и одновременно повышать их точность. За счёт выделения однородных зон на сельскохозяйственных полях можно более эффективно планировать маршруты наземных измерений, например, при агрохимическом обследовании почв.

Методы и средства получения, обработки и интерпретации ДЗЗ обеспечивают сплошной и непрерывный мониторинг системы «посев – среда его обитания» с охватом одновременно значительных площадей сельскохозяйственных земель [8]. В настоящий период получили развитие методы ретроспективного анализа спутниковых снимков, где оцениваются данные за несколько предшествующих лет. По результатам можно определить внутриполевую неоднородность поля и выделить однородные зоны. Ретроспективный анализ данных дистанционного зондирования можно считать своего рода средством объективного анализа степени неоднородности плодородия внутри сельскохозяйственного поля. Очевидно, что если на одном участке поля из года в год количество биомассы больше, чем на другом, то условия произрастания растений на этих участках различаются. На основании этой информации можно запланировать наземные измерения в соответствии с конфигурацией однородных участков внутри поля. Однако актуальным остаётся вопрос: какие методы лучше всего применять для выделения однородных участков сельскохозяйственных полей. Так, в работе [6] авторы указывают, что агрономы сталкиваются с проблемой отсутствия валидированных методик при дифференцированном внесении удобрений. В коллективной монографии [8] говорится о том, что «фундаментальной проблемой перехода к точному земледелию является необходимость разработки теории и более современных методов обнаружения и количественной оценки степени интенсивности внутриполевой неоднородности и ее пространственного распределения по заданному сельскохозяйственному полю». В статье [15] затронута актуальность выделения однородных зон на сельскохозяйственных полях сахарного тростника и рассматривается концепция кластеризации, основанная на интеллектуальном анализе данных, подходящая для создания таких зон управления внутри поля. В этой же работе проводится эксперимент и сравниваются алгоритмы кластеризации K-среднего [19], FCM [27], алгоритм вероятностного нечеткого среднего (PFCM) [26] и алгоритм Линде Бузо Грея (LBG) [28] для разграничения зон управления в точном земледелии.

В настоящей работе рассматриваются методы, позволяющие по данным ДЗЗ провести кластеризацию зон однородности продуктивности сельхозугодий. По этим зонам в дальнейшем предполагается проводить наземные измерения и строить карты-задания для внесения минеральных удобрений, которые загружаются в бортовые компьютеры сельскохозяйственной техники, способной проводить дифференцированное внесение.

Цель исследований – сравнение методов кластеризации для построения зон однородности почвы внутри поля по данным дистанционного зондирования Земли.

В работе мы рассматриваем некоторые методы кластеризации данных дистанционного зондирования земли для выявления зон однородности. Сведения представлены Центром коллективного пользования «ИКИ-Мониторинг» (ЦКП «ИКИ-Мониторинг»). Известно множество алгоритмов кластеризации (плоская, нечеткая, иерархическая или кластеризация, основанная на плотности распределения или на смеси распределений). Жесткая (плоская) кластеризация делит данные на четкие, отдельные группы (кластеры). Каждый объект принадлежит только одному кластеру. Примеры включают алгоритмы, такие как метод *k*-средних (*k*-means, 1967 [19]), *k*-medoids [23] и алгоритм кластеризации, основанный на случайном поиске CLARANS (Clustering Large Applications based on Randomized Search) [24]. Эти методы нашли широкое применение в современных агрофизических исследованиях. Например, для решения задачи обнаружения болезней растений [17] или для мониторинга роста сельскохозяйственных культур [18].

В мягкой (нечеткой) кластеризации, в отличие от жесткой, объекты могут частично принадлежать нескольким кластерам одновременно. Это означает, что объект может иметь разную степень принадлежности к разным группам. Иерархическая кластеризация создает структуру кластеров, организованную в виде дерева. Кластеры могут содержать подкластеры, что позволяет анализировать данные на разных уровнях детализации. Алгоритмами такого типа являются, например, дивизионные методы DIANA (Divisive Analysis) [23], агломеративные методы Agnes [19], алгоритм BIRCH (Balanced Iterative Reducing and Clustering using Hierarchies) [25].

Кластеризация на основе плотности или смесей распределений использует плотность данных или математические модели (смеси распределений) для определения кластеров. Можно находить кластеры сложной формы и учитывать неравномерное распределение данных. Примеры: EM-алгоритм [12], SEM-алгоритм [11], DBSCAN (пространственная кластеризация на основе плотности или Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise [20]), OPTICS (Ordering points to identify the clustering structure или упорядочение точек для обнаружения кластерной структуры [21]), DenClue (Density-Based Clustering) – алгоритм кластеризации на основе плотности [22].

Материалы и методы исследований

Исследования проводили в 2025 г. Карты продуктивности получены по территории Амурской области с использованием ретроспективного анализа спутниковых данных, предоставленных уникальной научной установкой «ВЕГА-Science» (<http://sci-vega.ru>) входящей в состав Центра коллективного пользования «ИКИ-Мониторинг» (ЦКП «ИКИ-Мониторинг») (<http://ckp.geosmis.ru/>).

Для расчёта уровня продуктивности использованы ежедневные безоблачные аппроксимированные композиты вегетационного индекса NDVI по данными прибора MSI [29], полученные за 2019–2024 гг. Вначале для каждого пикселя вычислялось максимальное сезонное значение индекса. Как показано в ряде исследований, этот показатель имеет тесную связь с урожайностью различных культур (например,

зерновых, сои) в конкретном сезоне [30]. На следующем шаге выполнено усреднение максимальных значений NDVI за несколько анализируемых сезонов. Таким образом, результирующее изображение показывает области, в которых в разные годы наблюдались постоянно высокие, средние и низкие максимальные значения индекса вегетации.

Информация представлена в виде файла в растровом формате geotiff (открытый формат представления растровых данных в формате TIFF совместно с метаданными о географической привязке (геореференцированный растр)), содержащего по каждому пикселю сведения о координатах, а также о показателе продуктивности в относительных единицах от 0 и 1.

Под продуктивностью или уровнем продуктивности будем понимать многолетний относительный показатель фотосинтетически активной биомассы растений во время вегетации.

Уровень продуктивности рассчитан с помощью нейросетевых методов: обработаны снимки с космических аппаратов, полученные за несколько предшествующих лет, с различным разрешением и в различных спектральных диапазонах.

Далее мы преобразовываем данные из растрового формата в векторный так, чтобы размер элементарного участка был $10 \times 10 \text{ м}^2$ со значением равным среднему значению продуктивности, попавшему в каждый элементарный участок. Размер элементарного участка был выбран, ориентируясь на разрешение спутниковых снимков, используемых в сервисе «БЕГА-Science» для анализа внутриполевой продуктивности сельскохозяйственных полей.

В работе для кластеризации применяем два метода, основанных на построении смеси распределений [1, 10, 12]. Впервые именно такой метод кластеризации был предложен в [3] для выявления зон однородности по картам урожайности. Но, как указывают некоторые источники, например, [5] на данный момент около 2 % хозяйств строят или имеют возможность построения карт урожайности. В связи с этим мы предлагаем технологию определения неоднородности сельскохозяйственных полей на основании ДЗЗ и методов кластеризации, что значительно удешевляет переход к технологиям точного земледелия [6]. После применения двух методов кластеризации необходимо выбрать лучшую модель (ориентируясь на показатели качества и различные метрики) и провести ее верификацию (чтобы убедиться, что построенная смесь распределений, лежащая в основе кластеризации, действительно соответствует имеющимся данным) [2, 4].

В работе представим кластеризацию для двух полей, которые назовем условно «поле 1» и «поле 2». Первый алгоритм, который мы применяем, основывается на построении смеси распределений. Предположительно, впервые этот метод описан в [12] и позднее получил название алгоритм типа EM-схемой или EM-алгоритм (E-estimate – оценивание или E-шаг и M – maximization – максимизация M-шаг), поскольку в этой схеме можно выделить два этапа – оценивание и максимизацию.

Можно сказать, что это довольно трудный статистический процесс, связанный с решением сложных вычислительных задач. В нашем случае задача немного упрощена в силу того, что определено максимальное число кластеров [32, 33] и мы не решаем задачу целочисленной максимизации. В этих же работах упоминается, что при зонировании сельскохозяйственных полей рекомендуется выделять не более трех–пяти зон, так как дальнейшее увеличение их числа не приводит к значимому повышению эффективности, но существенно усложняет технологический процесс. Поэтому, мы не проводим классификацию, которая подразумевает оценку числа

кластеров вместе с их составом, а оцениваем только их состав, при их заданном числе от 3 до 5.

По мнению многих авторов, например, [11, 31], исследовавших свойства EM-алгоритма, он показал достаточную работоспособность при заданном числе кластеров (смесей). Второй – это SEM алгоритм [11], является модификацией EM-алгоритма. Дадим некоторое представление об этих алгоритмах.

EM-алгоритм. Основан на методе максимального правдоподобия и применяется для нахождения оценок максимального правдоподобия параметров вероятностной модели, в нашем случае – модели смеси распределений. Каждая итерация алгоритма состоит из двух шагов: алгоритм E-estimate – оценивание или E-шаг и M – maximization – максимизация, M-шаг.

Сначала опишем общую математическую модель смеси распределений.

Пусть $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ – это выборка, состоящая из n элементов. Предполагается, что каждый элемент выборки является реализацией случайной величины X с функцией плотности вероятности смеси k -компонентов:

$$f(x_i; \varphi) = \sum_{j=1}^k p_j \cdot f(x_i, \varphi_j), \quad (1)$$

где k – число кластеров (зон однородности, число компонент смеси); $f(x_i, \varphi_j)$ – плотность нормального распределения (описывает закон распределения продуктивности x внутри зоны однородности с номером j); $\varphi_j = (a_j, \sigma_j^2)$ – неизвестные параметры (математическое ожидание и дисперсия) нормального распределения компоненты с номером j ; p_j – удельный вес зоны однородности (относительная доля наблюдений из данной зоны по отношению к общему числу наблюдений) $p_j \geq 0$, $\sum_{j=1}^k p_j = 1$.

Метод заключается в том, чтобы оценить неизвестные параметры $\varphi = (p_1, p_2, \dots, p_{k-1}, \varphi_1, \dots, \varphi_k)$ смеси распределения (1), используя метод максимального правдоподобия, то есть, мы хотим оценить неизвестные параметры, их функции, задающие смесь распределений, таким образом, чтобы функция правдоподобия (логарифм функции правдоподобия) достигала максимального значения.

$$L(\varphi, x_1, \dots, x_n) = \ln \prod_{i=1}^n f(x_i; \varphi) = \sum_{i=1}^n \ln f(x_i; \varphi), \quad (2)$$

где n – объем выборки.

Мы решаем эту задачу, считая, что число кластеров k не превышает 5, и далее для каждого k решаем задачу максимизации функции правдоподобия.

Идея алгоритма. На начальном этапе фиксируется число кластеров k (зон однородности). Далее для каждого наблюдения (уровня продуктивности) введем переменную $Z_i \in \{1, \dots, k\}$, показывающую из какой компоненты смеси взят наблюдаемый объект, и зададим для нее произвольные значения, например, используя мнение опытного агронома. Так, все точки правого квадрата поля принадлежат к зоне низкой продуктивности, левого – средней и так далее. Затем, используя метод максимального правдоподобия, проводим оценку параметров распределения каждой компоненты смеси отдельно. Затем переходим к итерации.

Шаг E (итерация t)

Вычисляются апостериорные вероятности принадлежности наблюдаемого уровня продуктивности элементарного участка i поля к каждой зоне однородности (кластеру j) по формуле Байеса, с использованием полученных на предыдущей итерации оценок по формуле:

$$p_{ij}^{(t)} = P(Z_i = j | x_i) = \frac{p_j^t f(x_i, \varphi_j^t)}{\sum_{j=1}^k p_j^t f(x_i, \varphi_j^t)}, \quad i = 1, \dots, n, j = 1, \dots, k. \quad (3)$$

Для каждого наблюдения (уровня продуктивности элементарного участка i) x_i получаем вектор апостериорных вероятностей на итерации t : $p_i^t = (p_{i1}^t, \dots, p_{ik}^t)$.

Шаг М

Обновляются значения параметров распределения с использованием метода максимизации функции правдоподобия (3), которая может быть переписана в виде:

$$L(\varphi^{t+1}, x_1, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n \ln \sum_{j=1}^k p_j^{t+1} f(x_i, \varphi_j^{t+1}) = \sum_{j=1}^k \sum_{i=1}^n p_{ij}^{(t)} \ln p_j^{t+1} + \sum_{j=1}^k \sum_{i=1}^n p_{ij}^{(t)} \ln f(x_i, \varphi_j^{t+1}) - \sum_{j=1}^k \sum_{i=1}^n p_{ij}^{(t)} \ln p_{ij}^{t+1} \quad (4)$$

Затем полученные значения φ^{t+1} используются для E-шага на следующей итерации для пересчета апостериорных вероятностей.

Идея построения итерационного алгоритма вычисления оценок для параметров $\varphi = (p_1, p_2, \dots, p_{k-1}, \varphi_1, \dots, \varphi_k)$ состоит в том, что, отправляясь от некоторого начального приближения, вычисляются по формулам (3) начальные приближения апостериорных вероятностей (шаг E), а затем по формуле (4), при вычисленных ранее значениях апостериорных вероятностей определяют новые значения $\varphi^1 = (p_1^1, p_2^1, \dots, p_{k-1}^1, \varphi_1^1, \dots, \varphi_k^1)$ из условия максимизации отдельно каждого из двух слагаемых правой части (4) (шаг M), поскольку первое слагаемое зависит только от неизвестных параметров $p_j, j = 1, \dots, k$, а второе от параметров $\varphi_j, j = 1, \dots, k$.

Остановка алгоритма. Останавливаем работу алгоритма, когда достигли критерия остановки:

$$\|\varphi^{(t+1)} - \varphi^{(t)}\| < \varepsilon, \quad (5)$$

где $\varepsilon, \varepsilon > 0$ – заданная малая величина. Это значит, что от итерации к итерации параметры модели перестали существенно меняться. Более подробное описание EM-алгоритма можно найти в книге Айвазяна [1].

Для выбора лучшей модели кластеризации используем показатель качества BIC (Байесовский информационный критерий или Schwarz's Bayesian criterion, 1978 г. [16]) – один из общепринятых показателей качества, который используется для выбора лучшей в некотором смысле модели, чем меньше этот показатель качества, тем лучше модель.

$$BIC = -2 \ln L(\varphi, x_1, \dots, x_n) + k_{param} \ln(n) \quad (6)$$

где $k_{param} = 3k - 1$.

Это метод мы реализовали с использованием R/Rstudio и пакета mclust.

SEM-алгоритм. Этот метод впервые предложен в [11]. Он основан на вышеуказанном EM-алгоритме, но с дополнительным стохастическим шагом, S-шаг.

S-шаг. После получения вектора апостериорных вероятностей на шаге E-итерации t $p_i^t = (p_{i1}^t, \dots, p_{ik}^t)$ для каждого наблюдения, осуществляем стохастическое назначения кластера (зоны однородности) каждому x_i на основе апостериорных вероятностей из вектора p_i^t . То есть, для каждого наблюдения x_i генерируется метка зоны однородности $Z_i \in \{1, \dots, k\}$. Например, строится кластеризация для пяти кластеров, соответственно на шаге E итерации t $p_i^t = (p_{i1}^t, \dots, p_{i5}^t)$ вектор апостериорных вероятностей для наблюдения x_i имеет вид $p_i^t = (p_{i1}^t, \dots, p_{i5}^t)$. К какому классу отнести этот элемент? При использовании EM-алгоритма мы назначаем класс для наблюдения x_i который имеет максимальную апостериорную вероятность, например $p_{i2}^t = \max p_{i1}^t, \dots, p_{i5}^t$. Следовательно, элементу x_i

присваиваем класс 2. В алгоритме SEM, при назначении метки для каждого x_i , происходит реализация процедуры типа Монте-Карло для генерации полиномиально распределенных случайных величин $e_j^{(t)}(x_i)$, где t – номер итерации алгоритма,

$$e_j^{(t)}(x_i) = \begin{cases} 1, & \text{с вероятностью } p_{ij}^{(t)} \\ 0, & \text{с вероятностью } 1 - p_{ij}^{(t)}. \end{cases}$$

при этом в векторе $e^{(t)}(x_i) = (e_1^{(t)}(x_i), \dots, e_k^{(t)}(x_i))$ все компоненты равны нулю, кроме одной компоненты, равной единице.

Полученные реализации определяют разбиение $Z^{(t)} = (Z_1^{(t)}, Z_2^{(t)}, \dots, Z_k^{(t)})$ анализируемой выборки на классы по следующему правилу:

$$Z_j^{(t)} = \{j: e_j^{(t)}(x_i) = 1\}$$

После чего переходим к шагу M и строим новые оценки всех параметров. Стоит отметить, что это один из возможных вариантов реализации стохастического шага S. Остановка алгоритма происходит по критерию остановки (5). Этот алгоритм реализован на Python.

Обоснование выбора алгоритма. Далее необходимо обосновать выбор алгоритма, а именно: какой именно алгоритм (EM или SEM) дает лучшую в некотором смысле модель кластеризации на заданное число кластеров. Для выбора лучшей модели кластеризации посчитаем метрики или показатели качества, по которым можно сделать выбор в пользу той или иной кластеризации. Используем следующие три метрики.

1. Коэффициент Силуэта (Silhouette Coefficient или SC, Rousseeuw (1987) [13]) является фундаментальным показателем для оценки качества кластеризации. Чтобы посчитать его, сначала вычислим $s(i)$ для каждого объекта i (в нашем случае, для уровня продуктивности на i -элементарном участке поля) после получения результатов кластеризации необходимо посчитать меру близости между i и остальными объектами выборки. В качестве меры близости можно взять евклидово расстояние между объектами.

Пусть A – кластер, которому принадлежит объект $i: i \in A$. Тогда через $a(i)$ обозначим среднее меры близости между i и остальными объектами $j: j \in A$.

Рассмотрим кластер C , отличающийся от $A: C \neq A$. Через $d(i, C)$ обозначим среднее меры близости между i и $j \in C$.

После вычисления $d(i, C)$ для каждого $C \neq A$, находим $b(i) = \min_{C \neq A} d(i, C)$.

Коэффициент Силуэта для каждой точки i :

$$s(i) = \begin{cases} 1 - \frac{a(i)}{b(i)}, & \text{if } a(i) < b(i) \\ 0, & \text{if } a(i) = b(i) \\ \frac{b(i)}{a(i)} - 1, & \text{if } a(i) > b(i) \end{cases}$$

Можно его записать, как $s(i) = \frac{b(i) - a(i)}{\max\{a(i), b(i)\}}$

Коэффициент силуэта SC по выборке определяется как среднее значение $s(i)$ по всем объектам:

$$SC = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n s(i).$$

2. Индекс Калиньского-Харабаша (СНІ, 1974 [9]) также является метрикой для оценки качества кластеризации и основан на анализе дисперсии.

Через BGSS (Between Group Sum of Squares) обозначим межкластерную сумму квадратов. BGSS показывает степень разделимости кластеров.

Рассмотрим один из k кластеров – i : n_i – количество объектов в i , c_i – центроид. Через \bar{x} обозначим центроид всех объектов.

Тогда BGSS для кластера i :

$$BGSS = \sum_{i=1}^k n_i \cdot \|c_i - \bar{x}\|^2$$

WGSS (Within-Group Sum of Squares) – внутрикластерная сумма квадратов, которая покажет степень компактности кластера. Если через C_i обозначим множество объектов кластера i , x – объект кластера i , c_i – центроид, тогда для этого кластера:

$$WGSS = \sum_{i=1}^k \sum_{x \in C_i} \|x - c_i\|^2$$

Посчитав BGSS и WGSS, можно сделать промежуточные выводы о кластерах: чем больше BGSS, тем более разделимы кластеры; чем же ниже WGSS, тем более компактные, то есть плотные, кластеры.

Если через n обозначить общее число объектов, то индекс Калиньского-Харабаша считаем как:

$$CHI = \frac{BGSS}{WGSS} \cdot \frac{n - k}{k - 1}$$

Большое значение этой метрики говорит о хорошем качестве кластеризации.

3. Индекс Дэвиса-Болдина (DBI или \bar{R} , 1979) также является метрикой для оценки качества кластеризации. Идея вычисления заключается в вычислении меры сходства R_{ij} для каждой пары кластеров i и j .

Обозначим через S_i, S_j – меру дисперсии кластеров i и j соответственно, M_{ij} – расстояние между характеристическими векторами (центроидами) кластеров i и j . Тогда:

$$R_{ij} = \frac{S_i + S_j}{M_{ij}}$$

Для каждого кластера через R_i обозначим максимальное значение сходства среди всех других кластеров j : $R_i = \max_{i \neq j} R_{ij}$

Индекс Дэвиса-Болдина \bar{R} определим как среднее арифметическое R_i :

$$\bar{R} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n R_i$$

Чем меньше значение этого индекса, тем лучше результат кластеризации.

Индекс является общим и позволяет использовать различные меры. В первоначальном источнике применяли следующие:

$$S_i = \left\{ \frac{1}{T_i} \cdot \sum_{j=1}^{T_i} |X_j - A_i|^q \right\}^{1/q}$$

T_i – количество векторов в кластере i , A_i – центроид кластера i , X_j – точка данных в кластере. В качестве меры расстояния M_{ij} брали метрику Минковского.

Верификация. Верификация построенной кластеризации подразумевает проверку согласованности построенных распределений и данных. Существует несколько способов проведения верификации данных [2, 14]. Мы предлагаем следующий. С помощью механизма генерации случайных чисел генерируем k выборок, имеющих нормальное распределение с параметрами (математическое

ожидание и дисперсия) для каждого кластера, полученными в результате применения алгоритмов EM/SEM. Затем формируем выборку как комбинацию из k предыдущих с весовыми коэффициентами, соответствующими вероятностям, оцененными методом максимального правдоподобия. Далее из этой выборки извлекаем еще выборки и выборки из исходных данных. И для каждой пары проверяем гипотезу об однородности с помощью критериев Колмогорова-Смирнова, Крамера–фон Мизеса) и Андерсона–Дарлинга [2].

Результаты и их обсуждение

В этом разделе продемонстрируем работы обоих алгоритмов на примере двух полей Амурской области площадью 371 га и 498 га, расположенных в Благовещенском районе. Для первого поля результаты работы EM-алгоритма представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Результаты кластеризации с помощью алгоритма EM поля 1

Число кластеров	Значение логарифма функции правдоподобия log-likelihood	BIC	Оценка вероятностей	Число элементов в каждом кластере	Границы интервалов
Пять	69223,09	138299,3	0,091	2195	от Мин. до 0,7698
			0,324	9193	от 0,7699 до 0,8381
			0,223	9210	от 0,8382 до 0,861
			0,176	8427	от 0,8611 до 0,8778
			0,186	6903	от 0,8781 до Макс.
Четыре	69179,02	138242,7	0,099	2394	от Мин. до 0,7746
			0,378	11647	от 0,7747 до 0,8459
			0,287	11810	от 0,8460 до 0,8713
			0,236	10077	от 0,8714 до Макс.
Три	69129,71	138175,5	0,109	2699	от Мин. до 0,7814
			0,457	14374	от 0,7815 до 0,8534
			0,434	18855	от 0,8535 до Макс.

Таблица 1 содержит следующие результаты: для каждой построенной модели (пять, четыре и три кластера) рассчитаны значения логарифма функции правдоподобия, показатель качества BIC и вероятности при повторном случайном отборе получить наблюдение из этого кластера или оценки вероятностей, того, что уровень продуктивности элементарного участка принадлежит соответствующему кластеру, или, другими словами, относительная доля элементарных участков относящихся к соответствующему кластеру. Получены показатели из этого кластера или оценки вероятности того, что уровень продуктивности элементарного участка принадлежит соответствующему кластеру или, другими словами, относительная доля элементарных участков, относящихся к соответствующему кластеру. В четвертом столбце указано число элементов в каждом кластере, в пятом – границы для каждого кластера. Лучшая модель для заданного числа кластеров выбирается по значению логарифма функции правдоподобия. Параметры (математическое ожидание и дисперсия в каждом кластере и вероятности находятся таким образом, чтобы функция правдоподобия принимала максимальное значение). Далее необходимо выбрать лучшую кластеризацию из трех построенных. Выбор, как правило, осуществляется по значению BIC. Наименьшее значение BIC (138175,5) получено для модели с тремя кластерами. Лучшей моделью выбираем кластеризацию на три кластера.

Аналогичные результаты представлены в таблице 2. Для каждой модели с помощью SEM-алгоритма подбираются параметры, соответствующие максимальному значению логарифма функции правдоподобия, и затем из трех

лучших в своем классе моделей выбирают тот тип кластеризации, который обеспечивает наименьший BIC.

Наименьшее значение BIC (66218,2) для модели с тремя кластерами. Лучшей моделью выбираем кластеризацию на три кластера.

Таблица 2 – Результаты кластеризации с помощью алгоритма SEM поля 1

Число кластеров	Значение логарифма функции правдоподобия log-likelihood	BIC	Вероятность	Число элементов в каждом кластере	Границы интервалов
Пять	-33072,39	66291,63	0,113	4074	от Мин. до 0,838
			0,315	11328	от 0,838 до 0,862
			0,272	9765	от 0,862 до 0,879
			0,055	1972	от 0,879 до 0,893
			0,245	8789	от 0,893 до Макс.
Четыре	-33068,6	138242,7	0,084	3007	от Мин. до 0,847
			0,274	9843	от 0,847 до 0,866
			0,398	14305	от 0,866 до 0,888
			0,244	8773	0,888 – Макс.
Три	-33067,14	66218,2	0,195	7021	от Мин. до 0,849
			0,429	15425	от 0,849 до 0,878
			0,376	13482	от 0,878 до Макс.

На рисунке 1 представлены результаты кластеризации на три кластера первого поля (верхний график с использованием SEM-алгоритма, нижний – EM-алгоритма). Каждая точка на графике соответствует элементарному участку 10 × 10 м.

Рисунок 1 – Результаты кластеризации первого поля на три кластера (по SEM-алгоритму (А) и EM-алгоритму (Б))

На горизонтальной оси отмечены значения уровня продуктивности, на вертикальной – номер элементарного участка поля. Цветовая шкала справа показывает цвет кластера от 1 до 3. Например, участок номер 11 (ось OY) имеет продуктивность 0,89 (ось OX). Соответственно, на графике видим красную точку с координатами (уровень продуктивности, номер участка). Красный цвет означает кластер три, что указано в легенде рисунка.

На рисунке 1А, соответствующем кластеризации по SEM-алгоритму, синий цвет соответствует первому кластеру с самым низким уровнем продуктивности, зеленый – среднему уровню, красный – высокому. Видим, что SEM-алгоритм выдает гораздо более широкий класс низкой продуктивности, что в числовом виде описано в таблицах 1 и 2 (первый кластер по SEM-алгоритму состоит из 7021 элементарных участков, а по EM-алгоритму – 2699).

Похожие результаты мы получили и для второго поля: наименьшее значение показателя ВИС = 210662,6 с тремя кластерами. На рисунке 2 представлены результаты кластеризации на три кластера второго поля. Здесь мы видим противоположную картину.

Рисунок 2 – Результаты кластеризации второго поля на три кластера (по SEM-алгоритму (А) и EM-алгоритму (Б))

Видно, что одинаковые кластеры по одному и другому методу значительно различаются как по числу элементов в кластере (см. таблицы 1 и 2), так и по границам между кластерами.

Расчеты трех метрик по всем построенным моделям представлены в таблицах 3 и 4. Показаны расчеты только для кластеризации на три кластера. Следует отметить, что метрики по моделям с четырьмя и пятью кластерами похожи.

Таблица 3 – Показатели качества для первого поля

Три кластера	Метрика		
	SC	SHI	DBI
SEM	0,41	24662,35	0,65
EM	0,56	63669,48	0,57

Так, для первого поля лучшие результаты показал EM-алгоритм, так как индексы силуэта SC и Калиньского–Харабаша SHI имеют наибольшее значение, а Индекс Дэвиса – Болдина – наименьшее. Следует отметить, что метрики по моделям с четырьмя и пятью кластерами похожи. Кроме того, индекс Силуэта для модели с тремя кластерами – наибольший среди всех типов моделей.

Таблица 4 – Показатели качества для второго поля

Три кластера	Метрика		
	SC	SHI	DBI
SEM	0,69	110294,18	0,58
EM	0,46	47297,85	0,56

Из таблицы 4 можно заметить, что для второго поля лучшие результаты показал SEM-алгоритм по двум метрикам – индексу силуэта SC и Калиньского–Харабаша SHI.

Выводы

Полученные результаты позволяют сделать вывод, что методы EM и SEM применимы для выделения зон однородности по данным, полученным при ретроспективном анализе снимков с помощью уникальной научной установки «ВЕГА-Science». Тем не менее, нельзя однозначно сказать, какой метод дает нам лучшую кластеризацию. Из рисунков 1, 2 и таблиц 2 и 3 видно, что на разных наборах данных, соответствующих различным сельскохозяйственным полям, алгоритмы EM и SEM показывают неоднозначные результаты, а именно: для первого поля алгоритм EM дает более правдоподобный логичный результат, например, к наихудшему классу отнесены данные с показателем продуктивности менее 0,78, тогда, как для SEM этот класс составляют значения менее 0,84, что делает первый класс слишком широким. А для второго поля, наоборот, именно метод SEM нам дает более логичный результат. Поэтому, нельзя однозначно сказать, что один метод лучше другого. Аналогичные выводы можно сделать и после проведения верификации построенных смесей. Многократное повторение тестов об однородности имеющихся данных и сгенерированных данных с параметрами (оценками параметров, полученными при проведении кластеризации методами EM и SEM) тоже не показали однозначного результата. При проведении тестов на основе Критерия Колмогорова-Смирнова об однородности выборок в половине случаев отвергается гипотеза об однородности на уровне значимости 0,05.

Результат исследования показал, что оба метода, которые ранее практически не применялись в этой предметной области, работоспособны и могут быть использованы для построения внутриполевых зон однородности по данным дистанционного зондирования Земли. В дальнейших исследованиях мы планируем усовершенствовать полученную кластеризацию в тех случаях, где это необходимо. Например, при наложении полученной кластеризации на реальную карту сельскохозяйственного поля можно получить следующую картину: внутри большой площади кластера одного типа могут быть небольшие вкрапления областей с более низким или высоким уровнем продуктивности. И может оказаться, что для такой незначительной области нецелесообразно переключаться на технологию,

соответствующую более высокому или низкому классу продуктивности. Рассматриваемые методы рекомендуется применять при создании карт-заданий в точном земледелии. Кроме того, эти методы, на наш взгляд, позволят повысить точность расчетов при составлении карт заданий. Задача определения порядка точности также может быть отнесена к дальнейшим исследованиям.

Литература

1. Айвазян С. А., Бухштабер В. М., Енюков И. С., Мешалкин Л. Д. Прикладная статистика: основы моделирования и первичная обработка данных. М.: Финансы и статистика, 1983. 471 с.
2. Буре В. М., Парилина Е. М., Седаков А. А. Методы прикладной статистики в R и Excel: Учебники для вузов. 5-е издание, стереотипное. Санкт-Петербург: Издательство «Лань», 2023. 152 с.
3. Буре В. М., Петрушин А. Ф., Якушев В. В. «Автоматизированная система стохастического выделения однородных технологических зон на сельскохозяйственном поле по данным урожайности». Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №2008614663, 29.09.2008 г. EDN: YUIRCF.
4. Панкратов В. А. Буре В. М. Аспекты выделения зон однородности по данным дистанционного зондирования Земли // Сборник трудов пятой международной конференции «Устойчивость и процессы управления» посвященная 95-летию со дня рождения профессора, чл.-корр. РАН В. И. Зубова. Санкт-Петербург: СПбГУ, 2025. С. 81–82.
5. Труфляк Е. В., Курченко Н. Ю. Оценка готовности регионов к внедрению цифровых технологий в сельское хозяйство // Вестник Самарского государственного экономического университета. 2019. № 10. С. 22–26.
6. Труфляк Е. В., Рагозин Л. В. Эффективность дифференцированного внесения азотных удобрений с использованием модели искусственного интеллекта // Инженерные технологии и системы. 2025. Т. 35. № 3. С. 489–512. DOI: 10.15507/2658-4123.035.202503.489-512.
7. Якушев В. П. Актуальная проблема информационного обеспечения современного земледелия, новые методы и технологии, направленные на ее решение // Материалы IV Международной научной конференции «Тенденции развития агрофизики: от актуальных проблем земледелия и растениеводства к технологиям будущего». Санкт-Петербург: Агрофизический научно-исследовательский институт, 2023. С. 33–38.
8. Якушев В. П., Блохин Ю. И., Блохина С. Ю., Буре В. М., Канаш Е. В., Матвеев Д. А., Митрофанов Е. П., Митрофанова О. А., Петрушин А. Ф., Якушев В. В. Теоретические основы дистанционной и наземной количественной оценки внутривидовой изменчивости для точного земледелия. Санкт-Петербург: Агрофизический научно-исследовательский институт, 2023. 76 с.
9. Caliński T., Harabasz J. A dendrite method for cluster analysis // Communications in Statistics. 1974. No. 3 (1). P. 1–27. DOI: 10.1080/03610927408827101.
10. Celeux G., Diebolt J. The SEM algorithm. A probabilistic teacher algorithm derived from the EM algorithm for the mixture problem // Computational Statistics Quarterly. 1985. No. 2. P. 73–82.
11. Dias J. G., Wedel M. Comparing EM, SEM and MCMC algorithms for latent class models. // Computational Statistics & Data Analysis. 2004. Vol. 47. No. 4. P. 699–717.
12. Dempster A. P., Laird N. M., Rubin D. B. Maximum likelihood from incomplete data via the EM algorithm. // Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Methodological), 1977. Vol. 39. No. 1. P. 1–22.
13. Rousseeuw P. Rousseeuw P. J. Silhouettes: a graphical aid to the interpretation and validation of cluster analysis // Journal of Computational and Applied Mathematics. 1987. No. 20. P. 53–65. DOI: 10.1016/0377-0427(87)90125-7.
14. Gryvill H., Grana D., Tjelmeland H. Bayesian Ensemble Kalman Filter for Gaussian Mixture Models // Math Geosci. 2025. No. 57. P. 153–192. DOI: 10.1007/s11004-024-10160-7.
15. Janrao P., Mishra D., Bharadi V. Clustering approaches for management zone delineation in precision agriculture for small farms // Proceedings of International Conference on Sustainable Computing in Science, Technology and Management (SUSCOM), Amity University Rajasthan, Jaipur-India, 2019. DOI:10.2139/ssrn.3356457.
16. Schwarz G. E. Estimating the dimension of a model // Annals of Statistics. 1978. No. 6 (2). P. 461–464. DOI: 10.1214/aos/1176344136.
17. García-Vera Yimy E., Polochè-Arango A., Mendivelso-Fajardo C. A., Gutiérrez-Bernal F. J. Hyperspectral image analysis and machine learning techniques for crop disease detection and identification: a review // Sustainability. 2024. Vol. 16. No. 14. Art. No. 6064.
18. Liu D., Yang F., Liu S. Estimating wheat fractional vegetation cover using a density peak k-means algorithm based on hyperspectral image data // Journal of Integrative Agriculture. 2021. Vol. 20. No. 11. P. 2880–2891.

19. MacQueen J. B. Some methods for classification and analysis of multivariate observations // Proceedings of 5th Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability. Vol. 1. University of California Press. 1967. P. 281–297.
20. Ester M., Kriegel H., Sander J., Xu X., A density-based algorithm for discovering clusters in large spatial databases with noise // Proceedings 2nd International Conference “Knowledge Discovery and Data Mining” (KDD-96). 1996. P. 226–231.
21. Kriegel H-P, Kröger P., Sander J., Zimek A. Density-based clustering // Wiley Interdisciplinary Reviews // Data Mining and Knowledge Discovery. 2011. Vol. 1. No. 3. P. 231–240. DOI: 10.1002/widm.30.
22. Hinneburg A., Keim D. A. An efficient approach to clustering in large multimedia databases with noise. Konstanz, Germany: Bibliothek der Universität Konstanz, 1998. Vol. 98. P. 58–65.
23. Kaufman L., Rousseeuw P. J. Partitioning around medoids (program PAM) // In book: Finding Groups in Data: An Introduction to Cluster Analysis (Book Series: Wiley Series in Probability and Statistics). Hoboken (NJ, USA): John Wiley & Sons, Inc., 1990. P. 68–125. DOI: 10.1002/9780470316801.ch2.
24. Tiwari M., Zhang M. J., Mayclin J., Thrun S., Piech Ch., Shomorony I. Bandit PAM: almost linear time k-medoids clustering via multi-armed bandits // Advances in Neural Information Processing Systems. 2020 Vol. 33.
25. Zhang T., Ramakrishnan R., Livny M. BIRCH: an efficient data clustering method for very large databases // Proceedings of the 1996 ACM SIGMOD international conference on Management of data – SIGMOD '96. 1996. P. 103–114. DOI: 10.1145/233269.233324.
26. Pal N. R., Pal K., Keller J. M., Bezdek J. C. A possibilistic fuzzy c-means clustering algorithm // IEEE Transactions on Fuzzy Systems. 2005. Vol. 13. No. 4. P. 517–530. DOI: 10.1109/TFUZZ.2004.840099.
1. Bezdek J. C., Ehrlich R., Full W. FCM: the fuzzy c-means clustering algorithm // Computers & Geosciences. 1984. Vol. 10. Iss. 2. P. 191–203. DOI:10.1016/0098-3004(84)90020-7.
2. Linde Y., Buzo A., Gray R. An algorithm for vector quantizer design // IEEE Transactions on Communications. 1980. No. 28 (1). P. 84–95. DOI: 10.1109/TCOM.1980.1094577.
3. Plotnikov D., Kolbudaev P., Matveev A., Loupian E., Proshin A. Daily surface reflectance reconstruction using LOWESS on the example of various satellite systems // IEEE proceedings of ITNT 2022: VIII International Conference on Information Technology and Nanotechnology (ITNT). Samara: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2022. Art. No. 9848630. DOI: 10.1109/ITNT55410.2022.9848630.
4. Трошко К. А., Денисов П. В., Лупян Е. А., Плотников Д. Е., Толпин В. А. Особенности состояния зерновых культур в регионах европейской части России и Сибири в июне 2021 г. по данным дистанционного мониторинга // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2021. Т. 18. № 3. С. 325–331. DOI: 10.21046/2070-7401-2021-18-3-325-331.
5. Jeff Wu C. F. On the convergence properties of the EM algorithm // The Annals of Statistics. 1983. Vol. 11. No. 1. P. 95–103.
6. Петрушин А. Ф., Буре В. М., Якушев В. В., Матвеев Д. А. Выделение однородных зон на сельскохозяйственном поле по данным электронной карты урожайности // В сборнике: Продукционный процесс растений: теория и практика эффективного и ресурсосберегающего управления. Труды Всероссийской конференции с международным участием, посвященной памяти академика РАСХН Ермакова Е.И. Санкт-Петербург: ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт», 2009. С. 168–169.
7. Pierce F. J., Nowak P. Aspects of precision agriculture // Advances in Agronomy. 1999. Vol. 67. P. 1–85. DOI:10.1016/S0065-2113(08)60513-1.

References

1. Ayvazyan S. A., Bukhshtaber V. M., Enyukov I. S., Meshalkin L. D. Applied statistics: fundamentals of modeling and primary data processing. Moscow: Finansy i statistika, 1983. 471 p.
2. Bure V. M., Parilina E. M., Sedakov A. A. Methods of applied statistics in R and Excel: university textbook. Saint Petersburg: Lan Publishing House, 2023. 152 p.
3. Bure V. M., Petrushin A. F., Yakushev V. V. Automated system for stochastic identification of homogeneous technological zones in agricultural fields based on yield data. Certificate of state registration of software No. 2008614663, 29.09.2008. EDN: YUIRCF.
4. Pankratov V. A., Bure V. M. Aspects of identifying homogeneous zones using remote sensing data // Proceedings of the 5th International Conference “Stability and Control Processes” dedicated to the 95th anniversary of the birth of Professor, Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences V.I. Zubov. Saint Petersburg: Saint Petersburg State University, 2025. P. 81–82.
5. Truflyak E. V., Kurchenko N. Yu. Assessment of regions readiness to implement digital technologies in agriculture // Vestnik of Samara State University of Economics. 2019. No. 10. P. 22–26.

6. Truflyak E. V., Ragozin L. V. Efficiency of variable rate application of nitrogen fertilizer using artificial intelligence model // *Engineering Technologies and Systems*. 2025. Vol. 35. No. 3. P. 489–512. DOI: 10.15507/2658-4123.035.202503.489-512.
7. Yakushev V. P. New methods and technologies for solving the most important problem of information support for modern agriculture // *Proceedings of the IV International Scientific Conference “Agrophysics trends: from actual challenges in arable farming and crop production towards advanced technologies”*. Saint-Petersburg: Agrophysical Research Institute, 2023. P. 33–38.
8. Yakushev V. P., Blokhin Yu. I., Blokhina S. Yu., Bure V. M., Kanash E. V., Matveenko D. A., Mitrofanov E. P., Mitrofanova O. A., Petrushin A. F., Yakushev V. V. Theoretical foundations of remote and ground-based quantitative assessment of intra-field variability for precision agriculture. Saint Petersburg: Agrophysical Research Institute, 2023. 76 p.
9. Caliński T., Harabasz J. A dendrite method for cluster analysis // *Communications in Statistics*. 1974. No. 3 (1). P. 1–27. DOI: 10.1080/03610927408827101.
10. Celeux G., Diebolt J. The SEM algorithm: a probabilistic teacher algorithm derived from the EM algorithm for the mixture problem // *Computational Statistics Quarterly*. 1985. No. 2. P. 73–82.
11. Dias J. G., Wedel M. Comparing EM, SEM and MCMC algorithms for latent class models // *Computational Statistics & Data Analysis*. 2004. Vol. 47. No. 4. P. 699–717.
12. Dempster A. P., Laird N. M., Rubin D. B. Maximum likelihood from incomplete data via the EM algorithm // *Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Methodological)*. 1977. Vol. 39. No. 1. P. 1–38.
13. Rousseeuw P. J. Silhouettes: a graphical aid to the interpretation and validation of cluster analysis // *Journal of Computational and Applied Mathematics*. 1987. No. 20. P. 53–65. DOI: 10.1016/0377-0427(87)90125-7.
14. Gryvill H., Grana D., Tjelmeland H. Bayesian ensemble Kalman filter for Gaussian mixture models // *Math Geosci*. 2025. No. 57. P. 153–192. DOI: 10.1007/s11004-024-10160-7.
15. Janrao P., Mishra D., Bharadi V. Clustering approaches for management zone delineation in precision agriculture for small farms // *Proceedings of International Conference on Sustainable Computing in Science, Technology and Management (SUSCOM)*. Jaipur (India): Amity University Rajasthan, 2019. DOI:10.2139/ssrn.3356457.
16. Schwarz G. E. Estimating the dimension of a model // *Annals of Statistics*. 1978. No. 6 (2). P. 461–464. DOI: 10.1214/aos/1176344136.
17. García-Vera Y. E., Polochè-Arango A., Mendivelso-Fajardo C. A., Gutiérrez-Bernal F. J. Hyperspectral image analysis and machine learning techniques for crop disease detection and identification: a review // *Sustainability*. 2024. Vol. 16. No. 14. Art. No. 6064. DOI: 10.3390/su16146064.
18. Liu D., Yang F., Liu S. Estimating wheat fractional vegetation cover using a density peak k-means algorithm based on hyperspectral image data // *Journal of Integrative Agriculture*. 2021. Vol. 20. No. 11. P. 2880–2891. DOI: 10.1016/S2095-3119(20)63556-0.
19. MacQueen J. B. Some methods for classification and analysis of multivariate observations // *Proceedings of the 5th Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability*. Vol. 1. University of California Press, 1967. P. 281–297.
20. Ester M., Kriegel H., Sander J., Xu X. A density-based algorithm for discovering clusters in large spatial databases with noise // *Proceedings of the Second International Conference “Knowledge Discovery and Data Mining” (KDD-96)*. Portland: AAAI Press, 1996. P. 226–231.
21. Kriegel H-P., Kröger P., Sander J., Zimek A. Density-based clustering // *WIREs Data Mining Knowl Discov*. 2011. Vol. 1. No. 3. P. 231–240. DOI: 10.1002/widm.30.
22. Hinneburg A., Keim D. A. An efficient approach to clustering in large multimedia databases with noise. Konstanz, Germany: Bibliothek der Universität Konstanz, 1998. Vol. 98. P. 58–65.
23. Kaufman L., Rousseeuw P. J. Partitioning around medoids (program PAM) // In book: *Finding Groups in Data: An Introduction to Cluster Analysis (Book Series: Wiley Series in Probability and Statistics)*. Hoboken (NJ, USA): John Wiley & Sons, Inc., 1990. P. 68–125. DOI: 10.1002/9780470316801.ch2.
24. Tiwari M., Zhang M. J., Mayclin J., Thrun S., Piech Ch., Shomorony I. Bandit PAM: almost linear time k-medoids clustering via multi-armed bandits // *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS 2020)*. 2020. Vol. 33.
25. Zhang T., Ramakrishnan R., Livny M. BIRCH: an efficient data clustering method for very large databases // *Proceedings of the 1996 ACM SIGMOD international conference on Management of data (SIGMOD '96)*. 1996. P. 103–114. DOI: 10.1145/233269.233324.
26. Pal N. R., Pal K., Keller J. M., Bezdek J. C. A possibilistic fuzzy c-means clustering algorithm // *IEEE Transactions on Fuzzy Systems*. 2005. Vol. 13. No. 4. P. 517–530. DOI: 10.1109/TFUZZ.2004.840099.

27. Bezdek J. C., Ehrlich R., Full W. FCM: the fuzzy c-means clustering algorithm // Computers & Geosciences. 1984. Vol. 10. Iss. 2. P. 191–203. DOI:10.1016/0098-3004(84)90020-7.
28. Linde Y., Buzo A., Gray R. An algorithm for vector quantizer design // IEEE Transactions on Communications. 1980. No. 28 (1). P. 84–95. DOI: 10.1109/TCOM.1980.1094577.
29. Plotnikov D., Kolbudaev P., Matveev A., Loupian E., Proshin A. Daily surface reflectance reconstruction using LOWESS on the example of various satellite systems // IEEE proceedings of ITNT 2022: VIII International Conference on Information Technology and Nanotechnology (ITNT). Samara: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2022. Art. No. 9848630. DOI: 10.1109/ITNT55410.2022.9848630.
30. Troshko K.A., Denisov P.V., Loupian E.A., Plotnikov D.E., Tolpin V.A. The state of grain crops in the European part of Russia and Siberia in June 2021 based on remote sensing data // Sovremennyye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa. 2021. Vol. 18. No 3. P. 325–331. DOI: 10.21046/2070-7401-2021-18-3-325-331.
31. Jeff Wu C. F. On the convergence properties of the EM algorithm // The Annals of Statistics. 1983. Vol. 11. No. 1. P. 95–103.
32. Petrushin A. F., Bure V. M., Yakushev V. V., Matveenko D. A. Identification of homogeneous zones on the agricultural field according to the electronic yield map // Proceedings of the all-Russian conference with international participation dedicated to the memory of academicians of the Russian Academy of Agricultural Sciences Ermakov E.I. “Plant production process: theory and practice of effective and resource-saving management”. St. Petersburg: Agrophysical Research Institute, 2009. P. 168–169.
33. Pierce F. J., Nowak P. Aspects of precision agriculture // Advances in Agronomy. 1999. Vol. 67. P. 1–85. DOI:10.1016/S0065-2113(08)60513-1.

UDC 574.12/01

Pankratov V. A., Smakhtina A. V., Yakushev V. V.

CLUSTERIZATION METHODS FOR IDENTIFYING ZONES OF UNIFORMITY BASED ON EARTH REMOTE SENSING DATA

***Summary.** Currently, methods for retrospective analysis of satellite images, where data for several previous years is analyzed, have been developed. Based on the results of such analysis, it is possible to determine intra-field heterogeneity and identify homogeneous zones within an agricultural field. However, the question “Which methods are best to identify homogeneous areas of agricultural fields?” remains relevant. This article considers methods for identifying homogeneous zones within an agricultural field for the purposes of precision farming. Two promising methods for clustering Earth remote sensing (ERS) data were considered. The research was conducted in 2025. The data was obtained through a retrospective analysis of images of the Amur Region by using the unique scientific installation “VEGA-Science” (<http://sci-vega.ru>), which is part of the Center for Collective Use “IKI-Monitoring” (CCU “IKI-Monitoring”) (<http://ckp.geosmis.ru>). The experimental results demonstrate that the promising methods under consideration, based on a mixture of EM and SEM distributions, are applicable for identifying homogeneity zones based on data obtained during retrospective image analysis. To select the best clustering model, metrics or quality indicators, which can be used to decide in favor of a particular clustering, were calculated. For this purpose, the Silhouette coefficient, Kalinski-Kharabasz index, and Davis-Boldin index were used. The constructed models were verified using random sample generation and the Kolmogorov-Smirnov homogeneity criterion, where the homogeneity hypothesis was rejected at a significance level of 0.05 in half the cases. The results of the conducted research suggest that specialists processing remote sensing data for precision agriculture can use the EM and SEM algorithms. However, it is impossible to determine definitively which method yields the best clustering. Similar conclusions can be drawn after verifying the constructed mixtures. Multiple iterations of homogeneity tests of the existing data and the generated data with parameters (parameter estimates obtained during clustering using EM and SEM methods) also yielded inconclusive results. The article*

described the qualitative parameters of data processing using both methods and their comparative characteristics.

Keywords: *remote sensing, data clustering, statistical methods, hyperspectral imaging, unmanned aerial vehicles, precision agriculture, spring wheat, fertilization, mixture of distributions.*

Панкратов Василий Алексеевич, аспирант, ассистент, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет»; 199034, Россия, г. Санкт-Петербург, Университетская набережная, 7–9; e-mail: v.pankratov@spbu.ru.

Смахтина Арина Вадимовна, студент, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет»; 199034, Россия, г. Санкт-Петербург, Университетская набережная, 7–9; e-mail: arinasmakh@gmail.com.

Якушев Вячеслав Викторович, доктор сельскохозяйственных наук, член-корреспондент РАН, главный научный сотрудник, профессор кафедры «Технические системы в агробизнесе», Инженерно-технологического института ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский аграрный университет»; 196601, Россия, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, Петербургское шоссе, 2; e-mail: mail@agrophys.com.

Pankratov Vasilii Alekseevich, postgraduate student, assistant, St. Petersburg State University; 7-9, Universitetskaya Embankment, Saint-Petersburg, 199034, Russia; e-mail: v.pankratov@spbu.ru.

Smakhtina Arina Vadimovna, student, St. Petersburg State University; 7-9, Universitetskaya Embankment, Saint-Petersburg, 199034, Russia; e-mail: arinasmakh@gmail.com.

Yakushev Vyacheslav Viktorovich, Dr. Sc. (Agr.) corresponding member of the Russian Academy of Sciences, chief researcher, professor of the Department of technical systems in agribusiness, Institute of Engineering and Technology of FSBEI of HE “Saint Petersburg State Agrarian University”; 2, Peterburgskoe shosse, Pushkin, Saint-Petersburg, 196601, Russia; e-mail: mail@agrophys.com.

Исследование выполнено за счёт гранта Российского научного фонда № 24-16-00203 (<https://rscf.ru/project/24-16-00203/>).

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Настоящая статья не содержит каких-либо исследований с участием людей и животных в качестве объектов исследований.

Дата поступления в редакцию – 08.09.2025.

Дата принятия к печати – 10.10.2025.